

МАКТАБ, ОИЛА, МАҲАЛЛА ВА ҲОКИМЛИКЛАР ҲАМКОРЛИГИНИ БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Химматалиев Дўстназар Омонович, Толибаева Эъзога Аброрбек қизи педагогика фанлари доктори, профессор, Таълим муассасалари бошқаруви мутахассислиги магистранти, Чирчиқ давлат педагогика университети

Аннотация. Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ҳамкорлигининг асоси педагогик жараённинг барча иштирокчилари ўртасида ҳамкорлик муносабатларини шакллантиришни таъминлаш, болаларни ижтимоий ривожлантириш, тарбиялаш ва ўқитиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш каби қуйидаги умумий мақсадларда белгиланади.

Мақолада мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ҳамкорлигини баркамол авлодни тарбиялашдаги ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Таълим, ижтимоий институт, ахборот, ташкилот, таълим муассасаси, яратувчанлик, тарбия.

Таълим муассасалари деганда шахсга тарбиявий таъсир кўрсатишга мўлжалланган жамоат ташкилотлари ва тузилмалари тушунилади. Бу таълим муассасалари оила ва мактабдир. Айнан улар бола шахсини ривожлантириш учун масъулиятнинг асосий улушини ўз зиммаларига оладилар. Бироқ, аслида, замонавий шароитда мактаб ва оила ҳар доим ҳам таълим таъсирида устунлик қилмайди ва уларнинг таъсири кўпинча маҳалла ва ҳокимликлар каби бошқа кўплаб ижтимоий институтлар, оммавий ахборот воситалари ва ахборотлар, дўстлар, тенгдошлар, мактабдан ташқари ва жамоат ташкилотларининг таъсири билан мувозанатланади ва ҳатто ундан устун туради.

Шунга қарамай, анъанавий равишда асосий таълим муассасаси оила ҳисобланади. Бола оилада нимани қўлга киритса, кейинги ҳаёти давомида шу нарса сақланиб қолади. Оиланинг таълим муассасаси сифатидаги аҳамияти шундан иборатки, бола ўз ҳаётининг муҳим қисмини ундан олади ва унинг шахсга таъсир қилиш муддати бўйича ҳеч бир таълим муассасаси оила билан тенглаша олмайди. Миллий ўзликни чуқур англаниши ва яратувчанлик мақсадларига йўналтирилишида оиланинг улкан ҳиссаси бор ва бундан оиланинг ўзи ҳам манфаатдор. Шунинг учун оила миллий ўзликни англашни тарбиялашнинг илк ва доимий омилига айлантирилиши керак.

Ҳ.Узоқов, Э.Ғозиев ва А.Тожиевларнинг “Оила этикаси ва психологияси” номли қўлланмасида “оила ижтимоий тарихий белгига эга бўлган муайян тузилишли ижтимоий гуруҳнинг кўринишидир”, деб ёзадилар [3].

Бугунги кунда кўплаб оилалар ижтимоий-педагогик ва психологик ёрдамга муҳтож. Ота-оналарнинг фарзанд тарбиясидаги масъулият даражасини, ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг педагогик малакасини ошириш, ўқувчиларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чораларини кўриш зарур. Бундай тадбирлар ота-оналарнинг индивидуал сўровларига ва боланинг оиладаги ҳолати тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилишга асосланган бўлиши керак.

Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг фаол ва интерактив усуллари, оилавий таълим тажрибасини тарғиб қилиш баркамол авлодни тарбиялашда муҳим ўрин тутди. Ота-оналар билан ишлашда, болалар билан ишлашда бўлгани каби, уларнинг таълимга бўлган эҳтиёжларини тизимли равишда ўрганиш, ота-оналарни оилавий тарбия муаммоларини мустақил ҳал қилишга ўргатиш, ўз-ўзини тарбиялаш ва ўзаро тажриба алмашиш учун мотивацияни ривожлантириш муҳимдир.

Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг асоси ўзаро таъсир қилувчи томонларнинг жамоадаги, муайян фаолиятдаги роли, мавқеи ва функциялари тўғрисидаги келишувидир. Ўзаро муносабатлар иштирокчилари бир-бирларининг имкониятлари ва эҳтиёжларини билишди, ижобий натижага эришиш учун келишувга келиш ва ўз ҳаракатларини мувофиқлаштириш зарурлигини тушунадилар. Баъзи ҳолларда, бу турдаги ўзаро таъсир энг самарали ҳисобланади, масалан, агар ўзаро таъсир қилувчи томонлар ўртасида психологик номувофиқлик мавжуд бўлса, бу мутлақо табиийдир. Ишнинг ижобий натижасига қизиқиш, ҳар бир томоннинг умумий натижага ҳисса қўшиши зарурлигини тушуниш ҳамкорларни келишувга эришишга ундайди.

Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг ривожланиши уларнинг биргаликдаги фаолиятини ташкил этиш жараёнида юзага келади, унинг самарадорлиги қуйидаги ҳолларда ошади:

- ҳамкорлик қилувчи томонлар ўртасида биргаликда ишлашга ижобий муносабат шаклланади, улар умумий мақсадлардан хабардор бўлади ва шахсий маънога эга бўлади;

- фаолиятни биргаликда режалаштириш, ташкил этиш ва умумлаштириш мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликларнинг роли ва функцияларини педагогик жиҳатдан тўғри тақсимланишига олиб келади;

- фаолият турлари ва усуллари эркин танлаш ҳолатлари яратилади;

- ўқитувчининг позицияси ва иш услуби фаолият иштирокчиларининг ўзини ўзи англаши ва ўзини намоён қилишига ёрдам беради [1].

Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик жараёнини амалга оширишда шу ҳудуднинг таълим салоҳиятидан ҳам фойдаланиш зарур.

Қизиқарли одамлар - спортчилар, аскарлар, ўз касбида муваффақият қозонган, узоқ умр кўрган одамлар билан учрашувлар ўтказиш, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, оилавий мусобақалар ўтказиш, одамларни ўз халқининг анъаналари билан таништириш ва бошқа тадбирлар бу борадаги ишлар самарадорлигини белгилайди.

Маданий соҳада бу ҳамкорлик маънавий қадриятлар, анъаналар, маросимлар ва бошқаларни кўпайтириш ва етказиш жараёнининг элементи. Бу ерда жамоатчилик фикри, биринчи навбатда, ўзининг ижтимоий функцияларини амалга ошириб, таълим жараёнининг тўлиқ иштирокчиси сифатида ишлайди.

Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар қуйидаги ҳолатлар билан белгиланади:

- таълимнинг ягона объекти (предмети);
- болаларни тарбиялашнинг умумий мақсад ва вазифалари;
- болаларни ҳар томонлама ўрганиш ва уларнинг ривожланишига таъсирни мувофиқлаштириш имконияти;
- ўқитувчилар ва ота-оналарнинг ҳаракатларида изчиллик зарурати;
- боланинг муаммоларини ҳал қилишда мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш имконияти;
- мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ҳамкорлиги орқали синф ва мактаб жамоалари ва ўзаро муносабатларнинг ҳар бир иштирокчисини ўзаро бойитиш имконияти.

Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ҳамкорлигининг асоси педагогик жараённинг барча иштирокчилари ўртасида ҳамкорлик муносабатларини шакллантиришни таъминлаш, болаларни ижтимоий ривожлантириш, тарбиялаш ва ўқитиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш каби қуйидаги умумий мақсадларда белгиланади.

Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар ҳамкорлиги қуйидаги умумий муаммоларини ҳал қилишга қаратилган:

- сифатли таълимни таъминлаш;
- касбий қизиқишларни ривожлантириш ва болаларни онгли равишда касб танлашга тайёрлаш;
- ўқувчиларда ахлоқ ва хулқ-атвор маданиятини шакллантириш;
- мактаб ўқувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлаш;
- соғлом турмуш тарзига бўлган эҳтиёжни шакллантириш.

Ушбу мақсад ва таълимнинг умумий мақсадларига эришиш учун муайян педагогик муаммолар мажмуасини ҳал қилиш керак.

Болалар билан ишлашда:

- Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликларга ҳурматли, ғамхўр муносабатни тарбиялаш;
- ўз ҳаракатлари учун мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар олдидаги жавобгарликни шакллантириш;
- Ўқувчиларда ғурур туйғусини, энг яхши оилавий анъаналарни сақлаш ва ривожлантириш истагини тарбиялаш.

Ота-оналар билан ишлашда:

- ота-оналарда болани тарбиялашда уларнинг роли, мактаб ва синфнинг ўқув жараёнида иштирок этиш зарурлиги ҳақида тўғри ғояларни шакллантириш;
- оила ва болалар билан ишлашнинг турли шакллари амалга оширишда мактаб ва синф ишида ота-оналарнинг субъектив позициясини шакллантириш;
- ота-оналарнинг психологик ва педагогик маданиятини шакллантириш;
- ота-оналар ва болалар ўртасида ҳурмат ва ишонч муносабатларини ривожлантириш.

Ўқитувчилар билан ишлашда:

- Мактаб, оила, маҳалла ва ҳокимликлар билан ҳамкорликнинг аҳамияти, ота-оналар ва болалар ўртасида инсонпарвар, ўзаро ҳурматли муносабатларни шакллантиришда ўқитувчиларнинг роли ҳақида тушунчани ривожлантириш;

- ўқитувчиларда ота-оналар билан биргаликда манфаатдор мулоқот асосида ҳар бир боланинг муаммоларини ҳал қилиш зарурати ва қобилиятини ривожлантириш;

- ўқитувчиларнинг оилани ўрганиш усулларини, ота-оналар билан мулоқот ва ҳамкорлик шаклларини, ота-оналар ва болаларнинг биргаликдаги фаолиятини ташкил этиш шаклларини ўзлаштириш ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гуров, В. Н. Социальная работа школы с семьей [Текст]. – М. : Пед. общ-во России, 2008.

2. Махмудов Н. Маърифат манзиллари. – Тошкент: “Маънавият”, 1999. – 24 б.

3. Оила этикаси ва психологияси: Умумий таълим мактаблари, ўрта махсус ҳамда ҳунар-техника билим юртлари ўқитувчилари учун қўлл. /Х.Узоқов, Э.Ғозиев, А.Тожиев. –Т.: Ўқитувчи, 1992.-98 б.